

PERCEPÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS ACERCA DA RELEVÂNCIA DA CONTABILIDADE RURAL NA GESTÃO DAS PROPRIEDADES

 DOI: 10.5281/zenodo.10116688

Poliana Perégo Pavei

*Graduanda em Ciências Contábeis pela Faculdade Educacional de Medianeira -
UDC*

Alessandra de Souza Trevisan

Bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade Educacional de Medianeira - UDC

Alessandra Zucco

*Especialista em Controladoria de Empresas pela Universidade de São
Paulo - UNIP*

*Especialista em Gestão Estratégica de Custos e Finanças Empresariais
pela Faculdade Única de Ipatinga - FUNIP*

*Bacharel em Ciências Contábeis e Tecnóloga em Gestão Comercial pela
Faculdade Educacional de Medianeira - UDC*

RESUMO

A contabilidade rural é uma área específica da contabilidade que se dedica a registrar, analisar e controlar as transações financeiras e econômicas relacionadas às atividades agrícolas, pecuárias e agroindustriais. Sendo assim, o presente artigo tem o objetivo de analisar, qual é a percepção dos produtores rurais acerca da relevância da contabilidade rural na gestão de suas propriedades. Desse modo, para alcançar o objetivo proposto, este estudo caracterizou-se como descritivo, quantitativo e de ordem de levantamento. A pesquisa demonstra que a maioria dos produtores rurais não possui controle de custos e despesas em suas propriedades, o que é considerado preocupante. Embora 91,50% deles reconheçam a utilidade da contabilidade rural na gestão, muitos não a aplicam efetivamente, sendo que a maioria ainda utiliza métodos tradicionais, como anotações em cadernos para a gestão da propriedade e uma pequena parcela utiliza *softwares* especializados. O estudo sugere a necessidade de futuros estudos acerca do uso de programas de incentivo do governo para apoiar os produtores na gestão de suas propriedades. Em resumo, a contabilidade rural é crucial

para uma gestão eficaz e sustentável das propriedades rurais, fornecendo informações valiosas para o controle das atividades agropecuárias.

Palavras-chave: Contabilidade. Produtor Rural. Propriedades.

1 INTRODUÇÃO

Por várias décadas, o agronegócio tem desempenhado um papel fundamental na sustentação econômica do Brasil, impulsionando significativas mudanças nos âmbitos econômico, social e político (RODRIGUES; COUTO; VESPUCCI, 2018). Nesse cenário, a contabilidade assume uma função de destaque como uma ferramenta essencial de gestão, pois desempenha o papel crucial de fornecer informações que facilitam o planejamento e o controle, contribuindo para uma tomada de decisão mais precisa.

A contabilidade, quando aplicada a atividade rural, direciona seus estudos para o patrimônio da propriedade, sendo seu objetivo, conforme Crepaldi (2019), controlar o patrimônio das entidades rurais, apurar o resultado e prestar as informações obtidas, sobre o patrimônio e o resultado destas, para os diferentes usuários das informações contábeis.

Dessa forma, a contabilidade rural estuda e controla o capital das entidades rurais, destacando-se como o principal instrumento de apoio para a tomada de decisões durante a execução e o controle das operações da empresa rural, sendo desenvolvida dentro de um ciclo de coleta e processamento de dados que culmina com a produção e distribuição de informações na forma de relatórios contábeis (SOUZA *et al.*, 2016; ULRICH, 2009).

Contudo, nota-se que ainda há produtores que não utilizam a contabilidade rural, seja por falta de informações acerca de seus benefícios ou até mesmo por considerar a prática contábil como uma técnica de baixo retorno e complexa de ser executada. Em vista disso, o presente artigo tem o objetivo de analisar, qual é a percepção dos produtores rurais acerca da relevância da contabilidade rural na gestão de suas propriedades.

Diante disso, a gestão rural caracteriza-se pelo conjunto de atividades que promovem a tomada de decisões ao seu nível de produção, com a finalidade de obter o melhor resultado econômico. Para tal, o conhecimento das condições de mercado e

dos recursos oferecem ao produtor rural as informações necessárias para o desenvolvimento de sua atividade econômica (CREPALDI, 2019).

Em suma, a contabilidade rural é essencial para a gestão eficiente das atividades agropecuárias, permitindo aos proprietários tomarem decisões assertivas, controlarem seus custos e despesas, maximizarem a rentabilidade e garantirem a sustentabilidade econômica das propriedades rurais.

2 REVISÃO TEÓRICA

2.1 CONTABILIDADE RURAL

Desde os primórdios da humanidade, o homem tem direcionado seus esforços a fim de organizar e gerenciar os lucros de sua atividade objetivando o aumento de suas riquezas, o qual tornou-se possível por meio da ciência contábil, visto que, mais do que exclusivamente gerenciar e constituir riquezas, a contabilidade transformou-se em uma ferramenta imprescindível para o gerenciamento do negócio e tomada de decisão (ALMEIDA; ANJOS, 2020).

Partindo dessa premissa, a contabilidade rural surgiu da necessidade de planejar e controlar o patrimônio do setor rural, servindo como um instrumento de grande valia para o desenvolvimento da atividade, pois trabalha na orientação, controle e registro das ações e fatos ocorridos por determinada entidade que detém como principal finalidade o comércio ou indústria seja agricultura ou pecuária (CREPALDI, 2019; CALDERELLI, 2003).

Nesse contexto, Marion (2020), contribui que a contabilidade rural é o ramo da contabilidade destinado a atender as empresas rurais, o qual estuda o patrimônio de uma entidade rural por meio da utilização de métodos para coletar, apontar, organizar, processar, comunicar e analisar todos os fatos que afetam a situação patrimonial dessa entidade.

Sendo assim, a contabilidade rural é um instrumento fundamental para o controle financeiro e econômico das propriedades, pois contribui sob vários aspectos, como o ambiente onde a empresa está inserida, sendo o principal recurso de apoio para tomada de decisões durante a execução e o controle das operações da empresa rural (GOMES, 2002; CREPALDI, 2019).

Para Borilli *et al.* (2005), a contabilidade rural é importante, seja para os pequenos, médios ou grandes produtores rurais, uma vez que se constitui como uma

ferramenta gerencial que permite por meio da informação contábil, embasar o planejamento e o controle orçamentário da propriedade rural, além de dar suporte para a tomada de decisão.

2.2 ATIVIDADE RURAL

Entende-se como atividade rural, toda e qualquer atividade que seja desenvolvida no meio rural, dentre elas a atividade agrícola, seja por culturas permanentes ou temporárias, a pecuária, seja de pequeno ou grande porte, criação, plantação ou beneficiamento de vários segmentos da economia (AMARAL JÚNIOR, 2017).

Vilhena e Antunes (2010) conceituam a atividade rural como a exploração das atividades agrícolas, pecuárias, a extração e a exploração vegetal e animal, bem como a prática de apicultura, avicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras atividades que envolvam pequenos animais; e a transformação de produtos agrícolas ou pecuários, desde que não haja alterações na composição e nas características do produto em seu estado natural. Essas atividades são conduzidas pelos próprios agricultores ou criadores, ou seja, pelos indivíduos que aproveitam a capacidade produtiva do solo por meio do cultivo, da criação de animais e do processamento de certos produtos agrícolas. Esses indivíduos são conhecidos como produtores rurais, que, em termos legais, são pessoas físicas ou naturais

Segundo Salerno e Hatano (2019), as referidas atividades estão inclusas dentro do termo agronegócio, o qual ganhou força à medida que as propriedades deixaram de ser autossuficientes e passaram a necessitar de um conjunto de recursos para que fossem desenvolvidas as atividades rurais, tais como maquinários, infraestrutura e serviços.

Dessa maneira, a atividade rural desempenha um papel crucial no cenário internacional, conferindo ao Brasil um reconhecimento significativo. Isso se deve à vastidão de territórios explorados e à diversidade de produções que contribuem substancialmente para o volume de exportações do país (RIBEIRO, 2022).

Partindo dessa conjectura, a criação de inúmeras oportunidades de emprego e o aumento da renda na população rural resultaram disso, tornando-se mais um motivo crucial para a necessidade de uma gestão eficiente no agronegócio (FARIAS, 2018).

As atividades rurais, portanto, se desenvolvem das mais variadas formas, apresentando particularidades quanto ao cultivo, manejo, necessidades, dentre outros fatores que impactam a exploração das culturas, exigindo atenção por parte dos produtores que as cultivam (RIBEIRO, 2022).

2.3 PRODUTOR RURAL

A classificação de produtor rural é submetida à diferentes critérios, dentre eles, há aqueles que consideram sua forma de trabalho. Partindo disso, as pessoas físicas que exploram as atividades do setor rural podem ser enquadradas como segurado especial ou contribuinte individual (RIBEIRO, 2022).

Para o SENAR (2012) pode-se definir como produtor rural em pessoa física o indivíduo caracterizado como proprietário ou não, de propriedade rural que manifeste algum tipo de atividade agropecuária, exemplificada de várias formas, seja característica durável ou caráter provisório.

Nesse contexto, de acordo com a Orientação Tributária DOLT/SUTRI Nº 002/2009 *apud* SILVA e SILVA (2013, p.6):

Produtor rural pode ser classificado como sendo toda pessoa física ou jurídica que explora a terra, com fins econômicos ou de subsistência, por meio da agricultura, da pecuária, da silvicultura, bem como a extração de produtos primários, vegetais ou animais, em caráter permanente ou temporário. Orientação Tributária DOLT/SUTRI Nº 002/2009 *apud* SILVA e SILVA (2013, p.6).

Dessa forma, o produtor rural, termo abordado no agronegócio, compara-se ao empresário que exerce uma atividade econômica envolvendo produção, circulação de bens ou prestação de serviços. O produtor rural, portanto, é aquele que desempenha e se beneficia da atividade rural (FONSECA *et al.*, 2015).

Sendo assim, José Júnior (2000), contribui que a responsabilidade do produtor está ligada à importância de adquirir um profundo entendimento do processo em que está envolvido. O empresário rural é reconhecido como um profissional competente em sua esfera quando demonstra habilidades para o gerenciamento, o planejamento e a execução das tarefas.

Os indivíduos referidos como empresários rurais são, na verdade, os proprietários de terras que conduzem suas operações de forma intensiva, aplicando investimentos em tecnologia e gerenciamento de dados. Dessa maneira, eles

conduzem suas atividades rurais de forma semelhante à gestão empresarial, alcançando, como resultado, níveis mais elevados de lucratividade (FLORES; RIES; ANTUNES, 2006).

3 METODOLOGIA

Nesta etapa foram descritos os procedimentos metodológicos do presente artigo, apresentando sua caracterização, além dos procedimentos em torno do processo de coleta e análise de dados e do instrumento utilizado. Desse modo, para alcançar o objetivo proposto, este estudo caracterizou-se como descritivo, quantitativo e de ordem de levantamento.

Quanto ao objetivo de pesquisa, classifica-se como descritiva, visto que a pesquisa descritiva, busca características específicas para analisar um grupo ou população, onde procura medir e coletar informações de dados para descrever a realidade das ações desses indivíduos (SAMPIERI; COLLADO, 2013).

Quanto a forma de abordagem a pesquisa se enquadra como quantitativa, por ser o método que visa garantir com clareza resultados mais detalhados de uma pesquisa. Sendo assim, interpreta e evita distorções com análise de dados brutos e objetivos, a fim de descrever as informações de forma exata e concreta (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).

Este estudo, classifica-se ainda, como uma pesquisa de levantamento, pois a pesquisa de levantamento tem por finalidade proporcionar informações acerca das atitudes e opiniões sobre determinada população, através de estudos que inclui coletas de dados, a fim de propagar uma descrição quantitativa ou numérica para gerar dados (CRESWELL, 2021).

Quanto ao instrumento de coleta de dados, foi utilizado questionário com questões fechadas para 171 produtores rurais associados ativos de uma Cooperativa de Crédito do Oeste do Paraná. As questões foram elaboradas no *Google forms* e enviadas via *link* por *e-mail* e *WhatsApp* nos meses de março, abril e maio, onde 80 produtores responderam ao questionário.

Conforme destacado por Gil (2019), o questionário é uma técnica de pesquisa que busca obter informações por meio de perguntas diretas e objetivas. Seu propósito principal é descrever as características da população estudada, servindo tanto para

orientar o planejamento da pesquisa quanto para coletar dados de campo e adquirir conhecimentos.

4 RESULTADOS

Inicialmente, buscou-se conhecer o perfil dos respondentes, através das características quanto ao gênero, idade, formação, situação e hectares da propriedade, atividade desenvolvida, bem como o número de funcionários. Ao observar os dados na Tabela 1, verificou-se a participação de 80 respondentes, no qual 41,25% da amostra pertence ao gênero feminino e 58,75% ao gênero masculino.

Tabela 1 – Perfil dos respondentes

Gênero	n°	%
Feminino	33	41,25%
Masculino	47	58,75%
Total Geral	80	100,00%
Faixa Etária	n°	%
Entre 18 a 30 anos	44	55,00%
Entre 31 a 40 anos	17	21,25%
Entre 41 a 50 anos	11	13,75%
Acima de 51 anos	8	10,00%
Total Geral	80	100,00%
Formação Acadêmica	n°	%
Ensino Fundamental Incompleto	6	7,50%
Ensino Fundamental Completo	6	7,50%
Ensino Médio Incompleto	7	8,75%
Ensino Médio Completo	14	17,50%
Ensino Superior Incompleto	20	25,00%
Ensino Superior Completo	18	22,50%
Pós-Graduação	8	10,00%
Mestre	1	1,25%
Total Geral	80	100,00%

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Quanto a faixa etária dos produtores, 55,00% apresentam idade entre 18 e 30 anos, 21,25% apresentaram idade de 31 a 40 anos, 13,75% estão na faixa etária de 41 a 50 anos e 10,00% com mais de 51 anos. Dessa forma, o resultado demonstra que a amostra é composta por pessoas jovens. Para Gebeluka (2016) cada vez mais

os jovens estão se interessando pela atuação nas propriedades rurais, principalmente no que se refere à agricultura. Além disso, um grande número de jovens está identificando na agricultura uma chance de empreender e de colaborar com a família, contribuindo para um desenvolvimento sólido no gerenciamento de suas propriedades.

No que diz respeito à formação acadêmica dos participantes, observa-se uma diversidade considerável nas respostas. Um total de 25% possui ensino superior incompleto, 22,50% concluíram o ensino superior, 17,50% finalizaram o ensino médio, 7,50% concluíram ou não concluíram o ensino fundamental, 10% possuem pós-graduação, 8,75% têm ensino médio incompleto e 1,25% obtiveram o título de mestre.

Sendo assim, primeiramente, o questionário permitiu a identificação das atividades realizadas pelos participantes (conforme Gráfico 1). Nele, constata-se que 42,60% dos produtores rurais estão envolvidos na agricultura, 22,50% se dedicam à pecuária, 12,20% estão envolvidos na avicultura, 16,30% na suinocultura e 6,40% desempenham outras variedades de atividades.

As atividades rurais brasileiras estão em destaque devido a sua administração, sendo a principal delas o agronegócio com um leque de seguimentos como plantações de culturas permanentes e perenes (café, laranja, uva, milho, soja etc.), ou atividades relacionadas a criação de animais como a pecuária de leite ou corte, avicultura, suinocultura dentre outros (FONSECA *et al.*, 2015).

Gráfico 1 - Qual atividade é desenvolvida em sua propriedade?

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Quanto a situação da propriedade (Gráfico 2), constata-se que 88,70% dos produtores rurais são proprietários de suas terras, enquanto apenas 11,30% arrendam as propriedades. Embora o valor das terras arrendadas seja menor em comparação com as terras próprias, os dados evidenciam a crescente tendência de produtores e empresários em buscar oportunidades de investimento no agronegócio.

O arrendamento rural, funciona com um contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga, por livre e espontânea vontade ceder a outra por um tempo pré-determinado, o uso do imóvel rural, podendo ser parte ou a totalidade deste imóvel. Em geral o locatário fica responsável pela manutenção do local, quando estiver realizando as suas atividades como previamente combinadas em contrato (ALMEIDA, 2020).

Gráfico 2 – Situação da Propriedade

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

No que diz respeito à indagação sobre a extensão de suas propriedades, é possível notar (conforme Gráfico 3) que 53,20% possuem mais de 15 hectares, classificadas como propriedades de grande porte. Enquanto isso, 26,60% possuem propriedades de tamanho médio, variando de 4 a 15 hectares, e 20,20% têm propriedades de pequeno porte, abrangendo de 1 a 4 hectares.

Em geral, a maioria das propriedades rurais possui dimensões consideráveis para atender às demandas do agronegócio, especialmente considerando que, dependendo da atividade, é necessário espaço adequado para pastagem animal, o que justifica a preferência por propriedades maiores (RABELO, 2019).

Gráfico 3 – Quantidade de Hectares da Propriedade

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Quanto ao número de trabalhadores nas propriedades (Gráfico 4), 91,20% dos produtores respondentes possuem de 1 a 5 funcionários, 6,30% de 6 a 10 funcionários e 2,50% acima de 11 funcionários. Conforme mencionado por Wendpap (2020), à medida que o número de funcionários em uma propriedade aumenta, cresce a importância do controle contábil. Isso ocorre porque é fundamental que os funcionários sejam devidamente registrados e remunerados de acordo com suas funções, responsabilidades que recaem sobre a contabilidade rural. Essa abordagem não apenas garante segurança e transparência nos negócios, mas também oferece clareza aos empreendedores.

Gráfico 4 - Quantas pessoas trabalham na propriedade?

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Buscou-se também, identificar a percepção dos produtores sobre a relevância da contabilidade rural na tomada de decisões relacionadas às suas propriedades. Nesse contexto, ao questionar se fazem uso da contabilidade rural para monitorar seus custos e despesas, 52,50% das respostas indicaram que não mantêm um controle detalhado dos gastos, enquanto apenas 47,50% utilizam a contabilidade para esse fim. Esse dado suscita preocupação, pois a gestão eficaz dos empreendimentos agrícolas depende diretamente do acompanhamento rigoroso das entradas e saídas financeiras, bem como da conformidade com obrigações fiscais e trabalhistas (GERONIMO; ANDRADE, 2022).

Gráfico 5 – Utiliza a contabilidade rural para o controle de custos e despesas?

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Quanto a percepção da contabilidade rural da gestão da propriedade (Gráfico 6), 91,50% acreditam que a contabilidade seja útil para gestão, enquanto uma pequena parcela discorda que o uso da ciência contábil seja eficiente para o gerenciamento de seus negócios.

De acordo com a pesquisa realizada por Mazzioni *et al.* (2007), cujo objetivo era investigar o uso da contabilidade como instrumento de controle gerencial por parte dos proprietários rurais, observou-se que tanto pequenos como médios produtores rurais não adotam a contabilidade rural como uma ferramenta de gestão efetiva. Além disso, alguns dos entrevistados não possuem conhecimento sobre essa prática, e muitos não mantêm registros para a gestão de suas atividades nem para a tomada de decisões, o que resulta, em alguns casos, na mistura de suas despesas pessoais com as despesas relacionadas à propriedade rural.

Gráfico 6 – Você acredita que a contabilidade rural pode auxiliar na gestão de sua propriedade?

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Outro dado significativo é que 52,50% dos entrevistados (conforme Gráfico 7) não adotam nenhum método de acompanhamento para gerir sua produção e avaliar os resultados de suas propriedades. Em diversas situações, esses produtores enfrentam prejuízos sem entender sua origem, já que não mantêm registros contábeis das operações. Portanto, há uma necessidade evidente de programas governamentais que visem conscientizá-los sobre a relevância da contabilidade rural em suas atividades diárias.

Gráfico 7 – Utiliza algum método de controle de produção, lucro ou prejuízos na gestão de sua propriedade?

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

No que diz respeito à ferramenta empregada para gerenciar a propriedade, é notável que 73% dos entrevistados ainda recorrem a anotações manuais em cadernos, um dado que se torna preocupante em meio ao atual avanço tecnológico. Portanto, apenas 2,0% dos produtores rurais adotam sistemas informatizados para o gerenciamento de suas propriedades, enquanto 25% recorrem ao uso da ferramenta Excel.

Gráfico 8 – Qual ferramenta é utilizada para o controle gerencial de sua propriedade?

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Apesar de sua importância inegável, nota-se uma adesão limitada à gestão em propriedades rurais. Portanto, é crucial destacar as consequências da ausência de gestão ou a necessidade premente dela, uma vez que são raras as propriedades em que a gestão é efetivamente implementada. Nesse contexto, para efetivar a gestão na prática, torna-se imperativo adotar adequadamente ferramentas administrativas e, acima de tudo, tomar decisões que viabilizem o alcance dos resultados almejados pela empresa (GODINHO, 2015).

5 CONCLUSÃO

Este estudo teve como objetivo avaliar a percepção dos produtores rurais sobre a relevância da contabilidade rural na administração de suas propriedades. Os resultados revelaram que a maioria dos produtores não adota práticas contábeis em suas atividades agrícolas, o que é um achado preocupante.

Para entender a visão dos produtores rurais quanto à importância da contabilidade rural na tomada de decisões, foi questionado se utilizam essa abordagem para controlar custos e despesas. Mais da metade das respostas indicaram a ausência de registros detalhados de despesas, enquanto apenas 47,50% afirmaram usar a contabilidade para esse fim, um cenário que gera inquietação.

Quando questionados sobre a percepção da contabilidade rural na gestão de suas propriedades, 91,50% dos entrevistados reconheceram sua utilidade, embora, como mencionado anteriormente, muitos não a apliquem para o controle de despesas.

Quanto às ferramentas de controle gerencial utilizadas, a maioria ainda utiliza anotações em cadernos (mais de 70%), enquanto apenas 2% empregam softwares especializados e 25% fazem uso do Excel. Salienta-se que a escolha das ferramentas de controle gerencial depende das necessidades individuais de cada propriedade rural e dos recursos disponíveis. Em muitos casos, uma combinação de várias dessas ferramentas pode ser a abordagem mais eficaz para uma gestão bem-sucedida.

Diante desses resultados, é pertinente considerar estudos futuros que avaliem o uso e a eficácia dos programas de incentivo do governo e de órgãos responsáveis destinados a apoiar os produtores rurais na gestão de suas propriedades e atividades agrícolas.

Em resumo, a contabilidade rural emerge como um pilar crucial para uma gestão eficaz e sustentável das propriedades rurais, fornecendo informações valiosas que permitem um controle mais rigoroso das atividades agropecuárias.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A.; ANJOS, M. A. D. dos. A Importância Da Contabilidade Rural como Ferramenta de Gestão Para as Pequenas Propriedades Rurais: Uma Revisão Bibliográfica. **Revista Gestão, Tecnologia e Ciências**, v.9, n.24, p.1-18, 2020.

AMARAL JÚNIOR, E. P. do. **A Importância da Contabilidade Rural**. 2017. 21f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) Centro Universitário do Cerrado Patrocínio – UNICERP, Patrocínio, Minas Gerais, 2017.

BORILLI, S. P.; PHILIPPSEN, R. B.; RIBEIRO, R. G.; HOFER, E. O uso da Contabilidade rural como uma ferramenta gerencial: um estudo de caso com produtores rurais no município de Toledo – Paraná. **Revista Ciências Empresariais da UNIPAR**, v.6, n.1, jan./jun, 2005.

CALDERELLI, A. **Enciclopédia Contábil e Comercial Brasileira**. 28.ed. São Paulo: CETEC, 2003.

CREPALDI, S. A. **Contabilidade Rural: Uma Abordagem Decisorial**. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2019.

CRESWELL, J. W.; CRESWELL, J. D. **Projeto de Pesquisa: Métodos qualitativo, quantitativo e misto**. 5.ed. Porto Alegre: Penso, 2021.

FARIAS, Y. B. **A Percepção dos Produtores Rurais do Município de Serra Branca-PB sobre a Utilização da Informação Contábil no Processo de Controle e Gestão da Atividade Rural**. 53f. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Estadual da Paraíba. Monteiro – PB, 2018.

FLORES, A. W.; RIES, L. R.; ANTUNES, L. M. **Gestão rural**. Porto Alegre: Editora dos Autores, 2006.

FONSECA, R. A. *et al.* **Contabilidade Rural no Agronegócio Brasileiro**. Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, v.7, p.1-12, 2015.

GEBELUKA, A. L. **Gestão de Negócios: um estudo de caso com pequenos produtores agrícolas da região de Ponta Grossa nos Campos Gerais**. 2016. 27f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em MBA Gestão do Agronegócio) Universidade do Paraná, Curitiba, 2016.

GERHARDT, T. E. SILVEIRA, D.T. **Método de pesquisa**. 1.ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.

GERONIMO, A. B.; ANDRADE, S. N. **Contabilidade Rural para Pequenos e Médios Produtores**. 2022. 21f. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Contabilidade) ETEC Antônio Devisate, Marília, São Paulo, 2022.

GIL, A. C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GODINHO, R. F. **A gestão de empresas rurais**. Milkpoint, São Paulo, jun./2015. Disponível em: <<https://www.milkpoint.com.br/columas/ricardo-ferreira-godinho/a-gestao-de-empresas-rurais-95522n.aspx>>. Acesso em: 02 set. 2023.

GOMES, A. R. **Contabilidade rural e agricultura familiar**. Rondonópolis: A.R. Gomes, 2002.

JOSÉ JÚNIOR, R. A. J. **Gerenciamento da Propriedade Agrícola**. 2000. Disponível em: <http://www.cnpsa.embrapa.br/abraves-sc/pdf/Memorias2000/3_Ribas.pdf> Acesso em: 21 ago. 23.

MARION, J. C. **Contabilidade Rural: Agrícola, Pecuária e Imposto de Renda**. 15.ed. São Paulo: Atlas, 2020.

MAZZIONI, S. *et al.* A importância dos controles gerenciais para o agribusiness. **Revista Catarinense da Ciência Contábil – CRCSC**, v.6, p.9-26, 2007.

RABELO, M. A. S. **Importância da Contabilidade Rural para Tomada de Decisão nas Atividades Rurais**: Estudo de Caso em Propriedades Rurais do Município de Indianópolis- MG. 2019. 30f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019.

RIBEIRO, M. L. **Relevância da Contabilidade Rural como Ferramenta Gerencial para Produtores Rurais em Comunidade de Medianeira-PR**. 2022. 69f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) Faculdade Educacional de Medianeira UDC, Medianeira, 2022.

RODRIGUES, V. D. V.; COUTO, M. H. A.; VESPUCCI, I. Contabilidade Rural: Particularidades, Benefícios e Dificuldades de Aplicação no Setor Agrícola. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. v.1, n.3, p.57-80, 2018.

SALERNO, T.; HATANO, N. C. L. Agronegócio E Seus Reflexos Econômicos. **Revista de Gestão e Estratégia – RGE**. v.1, n.1, p.2, 2019.

SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, M. P. **Metodologia de Pesquisa**. 5.ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL. **Cartilha Tributação**. Brasil, 2014. Disponível em: <https://www.cnabrazil.org.br/sites/default/files/Cartilha_tributacao_0.pdf> Acesso em: 21 ago. 23.

SILVA, F. C.; SILVA, M.S. dos. **Estudo comparativo da tributação do produtor rural pessoa física e jurídica na venda de “Pinto De um Dia”**. 2013. Disponível em: <<https://www.sinescontabil.com.br/trabalhos/arquivos/e4b63ff06fa27dead80714fde2e36785.p>> Acesso em: 21 ago. 23.

SOUZA, D. F. de. *et al.* Contabilidade rural: Estudo de caso da cultura do feijão e da soja na região de Jussara-Goiás no período 2014/2015. **PUBVET**, v.10, p.271–355, 2016.

ULRICH, E. R. Contabilidade Rural e perspectivas da gestão no agronegócio. **Revista de Administração e Ciências Contábeis do IDEAU**. v.4, n.9, jul./dez, 2009.

VILHENA, N. L. J.; ANTUNES, M. A. **A importância da contabilidade rural para o produtor rural**. 2010. Disponível em: < <https://www.inicepg.univap.br/home> >. Acesso em: 18 ago. 2023.

WENDPAP, L. B. **A Contabilidade Rural como Método de Controle das Propriedades Rurais**. 2020. 46f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão Contábil e Financeira) Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2020.